

CUESTIONARIO - EDUCACIÓN ARTÍSTICA INCLUSIVA ONLINE (PARA DOCENTES)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA INCLUSIVA ONLINE (Cuestionario para docentes)

1. Este cuestionario es una herramienta propuesta para el desarrollo del proyecto de investigación '**Educación Artística Inclusiva Online**: desarrollo y evaluación de un modelo integral MOOC de formación docente (EDARCLUSION)' (PID2021-127124OB-I00). Un proyecto que pretende investigar y diseñar las bases pedagógicas más pertinentes para implementar y evaluar posteriormente un conjunto organizado de estrategias educativas que desarrollen un modelo integral de formación docente online en educación artística, y el cual se caracterice por ser de gran alcance, abierto e inclusivo.
2. De manera específica, con este instrumento se contribuirá a deducir cuál es el **pensamiento del profesorado** en ejercicio en relación con las ideas claves del proyecto. Aspecto fundamental para avanzar en las estrategias pedagógicas pretendidas. Por lo tanto, este cuestionario está orientado a **todo profesorado que tenga relación con la educación en artes** (visuales, audiovisuales, plásticas, musicales, escénicas, etc.) en sus diferentes niveles y contextos educativos: desde docentes de educación infantil hasta docentes universitarios, pasando por la educación primaria, educación secundaria, la educación no formal o de otra índole.
3. Se trata de un cuestionario absolutamente **anónimo**. La sinceridad es muy importante. Sólo serán unos minutos y usted contribuirá en la realización de esta investigación. Al cumplimentar este formulario, se asume que se ha leído esta información y **aceptas participar**.
4. Igualmente importante es **darle las gracias** de antemano por dedicar su conocimiento, experiencia y tiempo a este ejercicio investigador: muchas gracias.

* Obligatoria

1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

1. Edad: *

Anote su edad con números.

2. Sexo: *

3. Nacionalidad: *

Escriba el nombre del país.

4. Profesión (principal): *

- Docente en la universidad con materias relacionadas con la didáctica de las artes.
- Docente en la universidad con materias relacionadas con las artes.
- Docente de educación secundaria y/o bachillerato con materias relacionadas con las artes.
- Docente de educación primaria con materias relacionadas con la educación artística.
- Docente de educación infantil.
- Docente de formación profesional (con materias relacionadas con las artes, pero no en un ciclo específico de enseñanzas artísticas).
- Docente en ciclos de enseñanzas artísticas (como música, danza, arte dramático o los orientados a las profesiones de diseño, artes plásticas y visuales y conservación de bienes culturales).
- Docente de educación no formal con materias relacionadas con las artes.

5. Tiempo de experiencia profesional: *

- Menos de 2 años
- Entre 2 y 5 años
- Entre 5 y 10 años
- Entre 10 y 15 años
- Más de 15 años

6. Institución donde ejerce su profesión: *

Por favor, escribe el nombre de tu institución completo, sin siglas.

7. País donde ejerce su profesión: *

8. ¿Con qué tipo de disciplinas artísticas se relaciona su ejercicio docente?: *

Puede seleccionar una o varias respuestas.

- Artes visuales y plásticas.
- Artes audiovisuales y/o digitales.
- Arquitectura.
- Artes musicales y sonoras.
- Artes escénicas y/o performáticas (teatro, danza, etc.).
- Artes literarias (poesía, prosa y obra literaria dramática para su representación teatral).
- Abordo de manera global todas las artes posibles.
- Otras.

2. EDUCACIÓN INCLUSIVA

9. Defina en pocas palabras lo que considere que es la educación inclusiva: *

10. ¿Cree que existen diferencias entre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y alumnado con necesidades especiales o son expresiones para referirse a la misma realidad educativa?: *

- Sí, hay diferencias: las necesidades específicas de apoyo educativo engloban a las necesidades especiales.
- Sí, hay diferencias: las necesidades especiales engloban a las específicas de apoyo educativo.
- No, no hay diferencias: son expresiones sinónimas para definir la misma realidad.
- Sí, hay diferencias: no tienen nada que ver la una con la otra.
- Ignoro si hay diferencias o no.
- Sé que hay diferencias pero no sé cuales.

11. ¿Entiende usted la igualdad y la equidad como sinónimos?: *

- Sí.
- No.
- No lo sé.

12. ¿En qué grado está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre contextos educativos?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada de acuerdo") y 5 el máximo (equivalente a "totalmente de acuerdo").

	1	2	3	4	5
La inclusión educativa es un proceso en el que se proponen medidas que aceptan la diversidad y crean un sentimiento de pertenencia, arraigadas en la creencia de que cada persona es valiosa, tiene potencial y debe ser respetada, independientemente de su origen, capacidad o identidad.	<input type="radio"/>				
En un aula, el ejercicio de una educación inclusiva está orientado fundamentalmente al alumnado con discapacidad para lograr su integración social.	<input type="radio"/>				

14. De las siguientes proposiciones, ¿en qué medida considera usted que son causas de desigualdad en nuestra sociedad?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "no genera ninguna desigualdad") y 5 el máximo (equivalente a "genera mucha desigualdad").

	1	2	3	4	5
Tener una o diferentes discapacidades (de cualquier tipo).	<input type="radio"/>				
Estar en situación de pobreza económica.	<input type="radio"/>				
Tener una orientación que no sea la heterosexual.	<input type="radio"/>				
Haber nacido en un lugar distinto al que se reside.	<input type="radio"/>				
Profesar una religión y creencias diferentes a las mayoritarias en su lugar de residencia.	<input type="radio"/>				
Ser mujer.	<input type="radio"/>				
Pertenecer a una etnia diferente a la mayoritaria en el lugar de residencia.	<input type="radio"/>				
Tener gran desconocimiento de la lengua mayoritariamente usada en su lugar de residencia.	<input type="radio"/>				

	1	2	3	4	5
Tener un género que no sea el normativo.	<input type="radio"/>				
Ser una persona migrante o desplazada.	<input type="radio"/>				

15. Si lo considera oportuno, añada otra posible causa de desigualdad: *

Si no añade otra causa de desigualdad, escriba: "No es necesario".

16. ¿A qué tipo de alumnado cree que debe orientarse una educación inclusiva? *

Puede seleccionar una o varias respuestas.

- Al alumnado con necesidades educativas especiales.
- Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Al alumnado con necesidades ordinarias.
- No lo sé.

17. En relación con su formación adquirida sobre educación inclusiva, ¿qué nivel formativo considera que ha alcanzado a partir de los siguientes contextos educativos?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada de nivel") y 5 el máximo (equivalente a "muy alto nivel formativo").

	1	2	3	4	5
Desde la formación recibida a través de enseñanza formal universitaria: grados y/o posgrados.	<input type="radio"/>				
Desde la formación recibida a partir de cursos de educación no formal.	<input type="radio"/>				
Desde la formación recibida a partir de aprendizaje informal.	<input type="radio"/>				

18. ¿Tiene usted experiencia como docente en la puesta en práctica de una educación inclusiva?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

19. ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas o dinámicas pedagógicas para descubrir y atender las necesidades específicas de apoyo educativo o especiales que pudiera tener su alumnado?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "ninguna") y 5 el máximo (equivalente a "muchísima frecuencia").

1

2

3

4

5

20. Especifique si tiene experiencia en el trabajo docente con alumnado con las siguientes necesidades: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

	1	2	3	4	5
Alumnado con retraso madurativo.	<input type="radio"/>				
Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.	<input type="radio"/>				
Trastornos de atención o de aprendizaje.	<input type="radio"/>				
Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje.	<input type="radio"/>				
Alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.	<input type="radio"/>				
Altas capacidades intelectuales.	<input type="radio"/>				
Incorporación tardía al sistema educativo.	<input type="radio"/>				
Condiciones personales o de historia escolar.	<input type="radio"/>				
Discapacidad física.	<input type="radio"/>				
Discapacidad psíquica.	<input type="radio"/>				

	1	2	3	4	5
Discapacidad sensorial.	<input type="radio"/>				
Trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje.	<input type="radio"/>				

3. EDUCACIÓN ONLINE Y DIGITAL

21. Defina con pocas palabras lo que considera que sería una educación online y digital óptima: *

22. En relación con su formación adquirida sobre la teoría y práctica de la educación online y digital, ¿qué nivel formativo considera haber alcanzado desde los siguientes contextos educativos?:

*

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada de nivel") y 5 el máximo (equivalente a "muy alto nivel formativo").

	1	2	3	4	5
Desde la formación recibida a través de enseñanza formal universitaria: grados y/o posgrados.	<input type="radio"/>				
Desde la formación recibida a partir de cursos de educación no formal.	<input type="radio"/>				
Desde la formación a partir de aprendizaje informal.	<input type="radio"/>				

23. ¿Cuál es su experiencia como docente en contextos online? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

24. ¿Ha tenido usted experiencia como docente en contextos online **antes de la pandemia del COVID-19**? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

25. Como docente, ¿qué relación tiene actualmente con la educación online? *

Conteste una o varias respuestas y en relación con sus últimos cinco años de profesión.

- Imparto docencia online reglada.
- Imparto docencia online no reglada
- Imparto cursos MOOC (uno o varios) (ahora o recientemente).
- Utilizo herramientas online en mis clases presenciales.
- Procuro tener poca relación con herramientas y/o docencia online.
- No tengo relación ninguna con la educación online.

32. En relación con su formación específica adquirida sobre contenidos y modos de educar en materias relacionadas a las artes (educación artística), ¿qué nivel formativo considera que ha alcanzado a partir de los siguientes contextos educativos?: *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada de nivel") y 5 el máximo (equivalente a "muy alto nivel formativo").

	1	2	3	4	5
Desde la formación recibida a través de enseñanza formal universitaria: grados y/o posgrados.	<input type="radio"/>				
Desde la formación recibida a partir de cursos de educación no formal.	<input type="radio"/>				
Desde la formación desarrollada a partir de aprendizaje informal.	<input type="radio"/>				

33. Y en relación a esa misma formación específica reseñada en la pregunta anterior, ¿cómo valora que es su formación especializada sobre teoría y práctica de una **educación artística inclusiva** y de una **educación artística relacionada con la dimensión digital**? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "formación nula") y 5 el máximo (equivalente a "formación óptima").

	1	2	3	4	5
Formación sobre educación artística inclusiva.	<input type="radio"/>				
Formación sobre educación artística y sus relaciones con la dimensión digital.	<input type="radio"/>				

34. Respecto a su docencia relacionada con las artes, ¿con qué frecuencia implementa metodologías inclusivas en el aula? *

Seleccione un valor entre 1 y 5, donde 1 es el mínimo (equivalente a "nada") y 5 el máximo (equivalente a "mucho").

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

35. Respecto a su docencia relacionada con las artes y los denominados **contextos presenciales**, mencione brevemente qué tipo de estrategias educativas inclusivas desarrolla en sus clases: *

Enumérelas y descríbalas de manera sucinta. Si no las lleva a cabo, responda "No se realizan".

36. Respecto a su docencia relacionada con las artes y los **contextos online**, mencione brevemente qué tipo de estrategias educativas inclusivas desarrolla en sus clases:

*

Enumérelas y descríbalas de manera sucinta. Si no las lleva a cabo, responda "No se realizan".

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms